

OMMAVIY MADANIYAT TUSHUNCHASI VA UNING SALBIY OQIBATLARI

Shamshiyev R.R.,

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muxandislik bilim yurti
Qurollanish va otish kafedrası o'qituvchisi

Аннотация. Maqolada ommaviy madaniyat tushunchasining mazmuni, mohiyati, o'ziga xos xususiyatlari, ma'naviy xatarli tahdidlari èritib berilgan.

Таянч so'zlar: madaniyat, ommaviy madaniyat, globallashuv, aksilmadaniyat, submadaniyat.

Abstract. The content, essence, specific features, morally dangerous threats of the concept of mass culture are explained in the article.

Keywords: culture, mass culture, globalization, anticulture, subculture.

Har bir xalq, har bir millatning ertangi kuni bugun voyaga yetaètgan avlod taqdiri bilan uzviy bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan aytganda, mamlakatimizda o'tgan davr mobaynida madaniy haèt kechirishi, madaniy aloqalarning kengayishiga hamda boshqa mamlakatlar madaniyatlarining ijobiy tomonlar bilan birga ayrim salbiy tomonlari ham kirib keldi. G'arbdan kirib kelgan, haqiqiy madaniyatga umuman aloqasi bo'lmagan, "Ommaviy madaniyat" atalmish, bu ajnabiy holat barchani bir tusga, bir qolipga, bir xil ko'rinishga, bir xil fikrlashga, bir xil turmush tarziga odatlantirishga, urf-odatlarimizdan, mentalitetimizdan yuz o'girtirishga chiranmoqda, ota-bobolarimiz "qora" degan narsalarni "oq", "oq" degan narsalarini "qora" deb uqtirishga harakat qilmoqda.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov "Tabiiyki, "ommaviy madaniyat" degan niqob ostida axloqiy buzuvlik va zo'ravonlik, individualizm, egotsentrizm g'oyalarini tarqatish, kerak bo'lsa, shuning hisobidan boylik

orttirish, boshqa xalqlarning necha ming yillik an'ana va qadriyatlari, turmush tarzining ma'naviy negizlariga bepisandlik, ularni qo'porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmay qo'ymaydi" deb bejiz ta'kidlamaganlar.

"Ommaviy madaniyat" atamasi 1940-yillarda Maks Xorkxaymer va Duayt Makdonaldning televideniyeini tanqid qilish haqidagi matnlarida paydo bo'lgan va Frankfurt sotsiologiya maktabi vakillarining asarlari tufayli keng tarqalgan.

Ommaviy madaniyat ko'pincha keng aholi qatlamiga xush kelishi uchun soddalashtirilgan va ahamiyatsiz mavzularga berilgan, deb qaraladi. Natijada ommaviy madaniyat dinchi va kontrmadaniyatchilar tomonidan yuzaki, iste'molparast, sensualist va buzuq, deb tanqid qilinadi. Aytish mumkinki, falsafiy jihatdan "ommaviy madaniyat" aslida "aksilmadaniyat" eki "submadaniyat" hisoblanadi. Ommaviy madaniyat, "an'anaviy inson madaniyatiga, uning qadriyatlari va qonunlariga zid, gohida esa undan begonalashgan, buzg'unchi madaniyatdir" [3, 23]. Darhaqiqat, XX asrning 60-yillarida avj olgan "hippi"lar madaniyati, aksilmadaniyatning yuzaga kelishi va ommalashuvi, Afrika qabilaviy haetida o'rin olgan animistik va totemistik tabiatdagi ritual raqslar G'arb madaniyatiga ekzotik, betakror g'ayriodatiy ko'ngilochar raqslar sifatida kirib keldi, ommalashdi. Xususan, 70-yillarda bag'oyat ommalashgan mashhur "Bonu M" estrada guruhi repertuari asosan afroamerikacha raqs va qo'shiq janriga asoslangan edi.

Gnoseologik jihatdan "ommaviy madaniyat"ga nisbatan keng ma'noda esa "sotiladigan va ommaviy talab bo'lgan barcha narsa ommaviy madaniyatdir"[2, 14]. Bunday qarashni ko'pchilik eqlab chiqishadi.

Ommaviy madaniyat nima bilan tavsiflanadi? Ommaviy madaniyat - bu keng ommaning didiga moslashtirilgan, texnik jihatdan ko'p nusxalar shaklida ko'paytiriladigan va zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari erdamida tarqatiladigan madaniyatdir.

Bu “ommaviy madaniyat” deganlarining lug‘atiga, ya’ni ushbu “madaniyat” targ‘ib va talqin qilayotgan so‘zlarning mazmun-mohiyatiga bir nazar tashlasak hammasini ayon bo‘ladi. Masalan:

Isrofgarchilik - boylik, to‘kin-sochinlik, hashamat, dabdaba belgisi;

Yoshlik - tez o‘tib ketadigan, lazzatlanib, rohatlanib, o‘ynab, kulib, kayf-safo, aysh-ishrat, maishat, har xil beboshliklar, bema’nigarchiliklar, nomaqbulchiliklar qilib qoladigan va qilinishi kerak bo‘lgan vaqt;

Vafo, sadoqat -feodallar tuzumidan qolgan, umuman qizig‘i, keragi, foydasi yo‘q eskilik sarqitlari;

Fohisha -hirsli, his-tuyg‘uga limmo-lim, jozibali, latofatli, juda kerakli, bahosi yo‘q xodima;

Hayo, ibo - madaniyatsizlik, ma’naviyatsizlik va keragi yo‘q bir mavhum tushunchalar;

Insof qilish – imkoniyatni, fursatni boy berish, chuv tushib, g‘aflatda qolish;

Saxovat - mablag‘ni, qo‘r-qutni, ya’ni g‘amlab qo‘yilgan boylikni, sarmoyani xech qanday maqsadsiz sovurish;

Yaxshi ota - bola qo‘liga katta miqdordagi pulni berib qo‘yib, barcha xohish - istaklarini ruyobga chiqaradigan, ulkan imkoniyatlar yaratib bergan yaxshi sherik;

Yomon ota - bolasiga pul emas, aksincha, ta’lim-tarbiya, bilim, odob-axloq, malaka egallashga, ko‘nikma hosil qilishga ko‘maklashuvchi, tergap turuvchi, kezi kelganda jazolovchi yomon sherik;

Oila - shaxsga xohlagan ishini qilishga to‘sqinlik qiluvchi, bema’ni, keraksiz majburiyatlarni yuklovchi, ko‘ngilxushliklarini, kayf-safosinierkinligini bo‘g‘uvchi, besh kunlik dunyoda yayrab, o‘ynab qolish kerak, degan aqidaga g‘ov bo‘luvchi iskanja, zanjir;

Xiyonat - inson zamonaviyligini yorqin namoyondasi, “zanjirband” bo‘lgan insonga yetishmoq, ozod sevgi tantanasi, g‘alabasi;

Xudbinlik - o'zini huzur halovatini o'ylab, mazza qilib o'zi uchun, yashashdir. "Zanjirband" qiluvchi oila, rohatni buzuvchi farzand, keragi bo'lmay qolgan ota-ona uchun umuman qayg'urmaslik.

Hindiston o'lkasining ozodligiga, ravnaqiga, taraqqiyotiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan buyuk inson Mahatma Gandiga **"Globalashuv jarayoniga Sizning munosabatingiz qanday?"** deb, savol bilan murojaat qilishganda, u shunday javob qaytargan ekan: **"Men tashqaridagi bo'rondan qo'rqib, derazamni yopib qo'ya olmayman, chunki menga toza havo kerak. Shu bilan birga, toza havo kerak ekan deb derazamni katta ochib ham qo'ya olmayman, chunki meni uyimni chang-to'zon bosib ketishini xohlamayman"**.

"Ommaviy madaniyat"ning ba'zi bir ko'rinishlariga to'xtalib o'tamiz:

Starizm – subyektiv ehtirolarga berilgan holda, estrada artistlari, aktyorlar, sportchilar, mashhur insonlar, televideniye va radio boshlovchilarini ilohiylashtirish. Badanga turli xil shakllarni chizish va chizdirish Islom dinida katta gunoh hisoblanadi, deyiladi. Bu kabi ko'rinishdagi amallar milliy o'zligimiz va urf-odatlarimizga ham mutlaqo to'g'ri kelmasligini yoshi kattalar muntazam takrorlashadi. Tarixiy kitoblarda yozilishicha, tatuировka ashaddiy jinoyatchilar uchun jazo vositasi hisoblangan. Na o'zligimizga va na dinimizga to'g'ri keladigan, iymonimiz, jismimizga zarar keltirishdan boshqa narsaga yaramaydigan bunday manfur amaldan biz o'zimizni, va eng asosiysi, farzandlarimizni asrashimiz kerakligini davrning o'zi taqozo etib turibdi.

Zo'ravonlik - bu insonga yetkaziladigan har qanday jismoniy, ma'naviy, ruhiy, moddiy tazyiqlar sirasidan joy oladi, kiradi. Jumladan, o'ziga nisbatan tazyiq o'tkazish ham zo'ravonlik sanaladi. Bu kabi ko'rinishdagi holatlar hozirgi kunda keng avj olib bormoqda. Uning namoyishlari ham turlicha bo'lib, bular:

Xeppining (vahshiyona "ko'ngil ochish"lar). Bu kabi voqealar bizning mamlakatimizda deyarli kuzatilmaydi. Lekin "ommaviy madaniyat"ning mahsuli bo'lgan film va o'yinlarning sarhadlarimizdan yashirinib, sezdirmay kirib kelishi

va ularni yosh avlod tomonidan qabul qilinishi Vatanimizda ham xepning paydo bo'lishi ehtimoldan holi emas. Shuning uchun ogoh bo'lishimiz darkordir.

Nigilizm lotincha "hech nima", "hech narsa" so'zidan olingan. Nigilizm - jamiyatning axloqiy, ma'naviy norma va ustunlari, umume'tirof etilgan tarixiy va madaniy qadriyatlarning inkor etilishi, shuningdek, ularga nisbatan mutlaqo salbiy, o'ta tanqidiy munosabatda bo'lish; muayyan hodisaga bir yoqlama, kelishuvni rad etgan tarzda munosabat bildirish; buzg'unchilik g'oyalarini o'zida ifodalash va targ'ib qilish.

Dunyo haqidagi ishonchli bilimlarga erishish mumkinligini shubha ostiga oluvchi ta'limotlardan biri skeptitsizmdir. U bilim, tajridan ko'ra hissiy idrokni ustun qo'yish va shu asosda ish tutishdir, ya'nio'zlarining his-tuyg'ulari asosida ish ko'rishni eng maqbo'l yo'l deb biluvchilar.

Vandalizm - madaniy yodgorliklarni, qadriyatlarni vahshiylarcha vayron, oyoq osti qilish, yo'qotish; madaniyatsizlik, jaholat, nodonlikni bir ko'rinishidir.

“Ommaviy madaniyat”ning manbalari:

Turli virtual (kompyuter) o'yinlar, ayrim chet el va xususiy studiyalarda olingan o'zbek filmlari, tum-taraqay, ma'no-mazmunsiz qo'shiqlar, chet el telekanallarining ayrim ko'rsatuvlari, internet va undagi turli ijtimoiy tarmoqlar, Uyali aloqa telefonlari, sariq matbuot, urbanizatsiya jarayoni, isrofgarchilikka yo'l qo'yilgan tantanalar va to'ylar hamda yolg'on axborot va ma'lumotlarni tarqatuvchi OAV.

Shunday ekan, inson o'zida bunday madaniyatga qarshi immunitetini qanday tarbiyalashi va buning uchun nima qilishi zarur? Azaliy bo'lgan, ming yillik sinovlardan o'tgan qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni mukammal bilish va amal qilishi darkor.

Mabodo shunday vaziyatga, holatga tushib qolsa, hech bo'lmaganda "Bu ko'rinishdagi "madaniyatni kim, qanday maqsadda va nima uchun uzatayapti?", degan savollarni o'ziga o'zi berishi, unga asosli javob topishga harakat qilishi kerak bo'ladi. Ana shundagina turli g'oyalar, shubhali "madaniyatlar" ta'siriga

tushib qolish, taqdim etilayotgan ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ergashishning oldi olinadi. Shakllangan axborot iste'moli madaniyati milliy manfaatlarimiz va qadriyatlarimizga zid bo'lgan xabar, ma'lumotlar va "madaniyat"ga nisbatan o'ziga xos qalqon rolini o'taydi, shaxs dunyoqarashi va xulqidagi sobitlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonining o'ziga xos jihati shundan iboratki, hozirgi sharoitda u mafkuraviy ta'sir o'tkazishning nihoyatda o'tkir quroliga aylanib, har xil siyosiy kuchlar manfaatlariga ham xizmat qilayotganini inkor etib bo'lmaydi. Bu sharoitda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham ko'proq kuchga ega bo'lib qolmoqda. Yadro poligonlari qayerda joylashgani, uning quvvatini, qanday maqsadga yo'nalganligini muayyan darajada aniq bilish mumkin. Ammo, yovuz va yot mafkuraviy maqsadlarni qayerdan va qanday yo'llar bilan insonlar qalbini egallab olayotganligini osonlikcha bilib bo'lmaydi.

"Ommaviy madaniyat" degan niqob ostida axloqiy buzuvchilik va zo'ravonlik, individualizm, egotsentrizm g'oyalarini tarqatish, shuning hisobidan boylik ortirish, boshqa xalqlarning necha yuz yillik an'ana va qadriyatlari, turmush tarzining ma'naviy negiziga bepisandlik bilan qarash, ularni qo'porib tashlashga yo'naltirilgan tahdidlar odamni tashvishga solmay iloji yo'q.

"Millat bor ekan, milliy davlat bor ekan, uning mustaqilligi va erkinligiga, an'ana va urf-odatlariga tahdid soladigan, uni o'z ta'siriga olish, uning ustidan hukmronlik qilish, uning boyliklaridan o'z manfaati yo'lida foydalanishga qaratilgan intilish va harakatlar doimiy xavf ostida saqlanib qolishi muqarrar"- deb yozgan edi Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov.

Shunday ekan, voyaga yetayotgan har bir farzandimizni ma'naviy barkamol, irodasi baquvvat, iymoni butun, bir so'z bilan aytganda, kuchli mafkuraviy immunitetga ega shaxs sifatida tarbiyalash ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishning asosiy shartlaridan biri bo'lib qolaveradi. Milliy istiqlol g'oyasiga zid bo'lgan va begona g'oyalarning kirib kelishiga va yoshlarimiz ongini egallashga, ularni mamlakatimizda belgilangan ulug' maqsadlarni amalga

oshirishdan ogʻdirishda urinishlar boʻlganligining guvohimiz. Bunday harakatlarning tarafdorlari «doʻst», «millatdosh», «vatandosh», «dindosh» boʻlib koʻrinish maqsadida oʻz gʻoyalarini amalga oshirishga urindilar. Natijada, milliy qadriyatlarimizga zid boʻlgan turli xil qarashlar aholi, ayniqsa, yoshlar ongini egallashga harakat qildi.

Turli mamalakatlarni mafkuraviy zabt etish gʻoyat katta iqtisodiy manfaatlar bilan uygʻunlashib ketgan. YAʼni, jamiyatni mafkurasizlantirishga, gʻoyasizlantirishga yoʻnaltirilgan axborotlar bozorida maʼnaviy-madaniy, gʻoyaviy-mafkuraviy jihatdan saviyasi past boʻlgan audio va video kassetalar, ahloqsizlikka olib keladigan adabiyolar va boshqa “sanʼat asarlarining” sotilishi yoki internet tarmoqlari orqali keng tarqatilishi kimlar uchundir juda katta foyda manbai boʻlib qolayotganligi hammaga maʼlum.

Bunda ommaviy axborot vositalari orqali psixologik taʼsir oʻtkazishning yangidan-yangi usullaridan foydalanadilar. Xususan, milliy hayotimizga xos muayyan xususiyatlarni ochiqdan-ochiq qoralash, yerga urish yoki ayrim tarixiy voqea-xodisalarni umuman boʻlmagandek, jahon madaniyati, ilmu-faniga ulkan xissa qoʻshgan ulugʻ allomalarimizni bizga aloqasi yoʻqdek qilib koʻrsatishga urinishlar mavjud. Shuningdek, jahon afkor ommasida Oʻzbekiston haqida notoʻgʻri tasavvur tugʻdirishga boʻlayotgan intilishlarni hech qachon eʼtibordan chetda qoldirmasligimiz lozim.

Buyuk maʼrifatparvar bobomiz Mahmudxoʻja Behbudiy oʻtgan asrning boshidayoq **“Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamon ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol boʻlur”**, degan haqqoniy fikr bildirgan. Jahon keng – dunyoda mamlakat koʻp, lekin bu olamda betakror ona yurtimiz, Oʻzbekistonimiz yakkayu-yagona!

Mana shunday hissiyotlarni qalbdan oʻtkazib, barchamiz uchun yagona boʻlgan Vatanimizni yanada gullatib-yashnatish, uning yorugʻ va farovon kelajagi uchun butun borligʻimizni bagʻshida qilsak kam.

ADABIYOTLAR:

1. G'oyibnazarov Sh. «Ommaviy madaniyat». – T.: «O'zbekiston», 2012. -14-b.
2. Қодиров А. Оммавий маданият: таъриф, таҳлил, аксилтехнологиялар. – Тошкент: «Fan va texnologiya», 2017. –Б.23.
3. Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995.
4. Токвиль А. Демократия в Америке. - М.: Прогресс. Литера, 1994.
5. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» // Фрейд З. Избранное. Кн.1. М., 1990.
6. Memes in popular culture“. Oracle Thinkquest. Qaraldi: 1-may 2021-yil. Arxivlandi, 2022-05-12. Wayback Machine saytida.